

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MUSIQA ILMI

Abdusattorova Sarvinoz Zarifjon qizi

havaskor jurnalist

Hozirgi kunda kelajagimiz bunyodkorlari bolmish oquvchilarni manaviy yetuk, aqliy barkamol, jismonan soglom, milliy, madaniy qadriyatlarga ongli munosabatda boladigan, shuningdek, fan sirlarini chuqur egallagan har tomonlama bilimli insonlar qilib tarbiyalash jamiyatimizni rivojlantirishga qaratilgan barcha vazifalar ichida ustuvor ahamiyat kasb etib turibdi. Talimning barcha boginlarida va fanlar yonalishlarida bolgani kabi oquvchiyoshlarni axloqiy, estetik, manaviy jihatdan yetuk va milliy goyalarimizga sadoqat ruhida tarbiyalash hamda ularning badiiy tafakkurini ostirishda “musiqa madaniyati” muhim orin egallaydi. Ozbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov alohida takidlaydi: “...Tarbiyachilarning oziga zamonaviy bilim berish, ularning malumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bolmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz. Mening fikrimcha talim-tarbiya tizimini ozgartirishdagi asosiy muammo ham mana shu yerda. Oqituvchi bolalarimizga zamonaviy bilim bersin deb talab qilamiz. Ammo zamonaviy bilim berish uchun, avvalo, murabbiyning ozi ana shunday bilimga ega bolishi kerak”.

Musiqa ilmining tarixi juda qadim-qadimlargacha borib taqaladi. Lekin bizning eramizdan avvalgi musiqiy malumotlar bizgacha yetib kelmagan. Faqat keyingi yillarda olimlarning qidiruvlari natijasida yer ostidan va joylardan topilgan uy rozgor buyumlaridagi musiqa cholgularining va ijrochilarning tasvirlari aks

ettirilgan suratlar va boshqa malumotlarga tayanib, musiqa ilmining juda qadim tarixga ega ekanligini guvohi bolamiz. Musiqa yunoncha mousiche-sozdan olingan bolib, muzalar sanati, ilhom parilari sanati, tovushlar sanati degan manolarni anglatadi. XIII - XIV asrlardagi Orta Osiyo xududidagi ozaro nizolar madaniyatning taraqqiy etishiga xalal yetkazdi. Ayniqsa mogullar istilosi davri (13-asr) da, yani yirik shaharlar, jumladan Buxoro tola yoki qisman vayronalikka uchragan davrda madaniy hayot susaydi. Orta Osiyo Temur hokimiyati ostiga birlashtirilishi munosabati bilan XIV asrning ikkinchi yarmidanoq madaniyat va sanatda yangi yuksalish boshlandi. Temur va temuriylar hukmronligi davrida Movorounnahr juda katta tashqi mavqeyga ega boldi. Arxitektura gullab-yashnadi, davlat poytaxti Samarqand hamda Temurning ona shahri Kesh (Shaqrisabz) ulkan qurilishlar bilan obodonlashtirildi va bezatildi. Bosib olingan Xuroson, Eron, Suriyaning madaniy markazlaridan Temur turli xil hunarmandlar, jumladan musiqachilarni ham keltirgan edi. Osha davr kishilarining guvohlik berishicha, dabdabali saroy marosimlari musiqa jorligida otkazilgan. Masalan, hofizi Abro yozadi: «Xushovoz hofizlar va shirinnavoz sozandalar esa fors namunalari, arab ohanglari, turkiy ananalar, mogul ovozlari, xitoyliklar (ashula aytish) qonunlari va oltoyliklar olchovlari asosida kuy chalib, qoshiq aytar edilar». Taniqli olim va musiqachi Abdulqodir avval Temur, keyinchalik esa uning vorislari saroyida xizmat qilgan. U saroy musiqa shakllari bayon qilingan musiqa risolasining muallifidir. Abdulqodir madhiya xarakteridagi («Mayatayn») musiqa asari ham ijod qilgan. Risolada tarje, peshrav va boshqa bir qator bizning davrimizgacha yetib kelgan musiqa janrlari ham eslatib otilgan. Movaraunnahr zaminida Amir Temur asos solgan yangi davlatda yuzaga kelgan ijtimoiymadaniy muhit Islom madaniyatining Ikkinchi Uygonish davri deb etirof etiladi. Shunga kora saltanat

poytaxtiga aylangan Samarqandga dunyoning turli burchaklaridan atoqli olimlar, hunarmandlar, shoiru sanatkorlar quyilib kela boshladilar. Ular orasida ko'plab hofizu cholg'uchilar, sozandayu goyandalar ham bor edi. Saltanatning bosh sozandasi Xoja Abdulqodir Marogiy boldi. U oz davridayoq "sohibi advor" ("advor egasi"), "saromadi advor" ("advor ilmining eng oldingi vakili") degan yuksak unvonlarga sazovor bolgan. Temuriylar davri madaniyatining korki hisoblangan Abdulqodir ijodi nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida katta ahamiyatga ega.

Musiqashunoslik borasida XX asrning yirik olimlaridan biri Genri Jorj Farmerning takidlashicha, u Forobiy, Ibn Sino va Safiuddin Urmaviy bilan bir qatorda Sharq musiqa ilmining asosiy ustunlaridan hisoblanadi . Marogiy - zamonasining deyarli barcha diniy va dunyoviy ilmlarini egallagan, qomusiy kolamdagi shaxs. Olim qalamiga mansub "Zubdat ul-advor", "Maqasid ul-ilqon", "Jome ulalqon" va boshqa musiqa risolalari bugungi kunda ham ozining ilmiy va amaliy ahamiyatini yoqotgan emas. Bundan tashqari, u quron ilmini ozlashtirgan mohir hofiz, maxsus diniy qoshiqlar ijrochisi-goyanda, xilma-xil asboblarda ijro etadigan zabardast cholg'uchi, arab, fors va turkiy tillarda ijod qilgan shoir va turli janrlardagi musiqiy asarlarning muallifi bolgan. Songgi sohada u shunday bir oliyjanob namunalar ijod qilganki, ularning shon-shuhrati bizning davrimizgacha saqlanib kelgan. Masalan, Marogiy zamonida "miyatayn " (arabcha lugaviy manosi ikki yuz") deyiladigan 200 usuldan iborat musiqiyning murakkab shakli joriy etilgan. Marogiyning ozi shunday bir "miyatayn" yaratganki, uning dovrugi keyingi vaqtlarda ham pasaygan emas. Yoki bolmasa, u paytlarda klassik musiqaning eng murakkab turlaridan biri -

"navbati murattab"(tartiblashgan navbat) bolgan. Navbat (lugatda navbaning koplik soni, istiloxda izma-iz keluvchi) murakkab, kop qismli asarni bildiradi. Murattab - "tartiblashgan", "tartibga solingan degan manoni ifodalaydi. "Navbati murattab" esa qonun-qoidalari muhimlashgan turkumli asar manosini anglatadi. Hirotida Temurning vorisi Shohruh saroyida, ayniqsa Samarqandda, Shohruhning ogli Ulugbek saroyida musiqa taraqqiy etdi. Ulugbek Samarqandni ilmiy va madaniy hayotning markaziga aylantirdi. U shoir va musiqachilarga homiylik qildi. Adabiyot va musiqaga koproq xalq elementlari singdirila boshladi. Turkiy tilda ijod qiladigan shoirlar ortasida folklorga, turkiy xalq ohanglariga qiziqish ortib bordi. «Mashuqa turkiy qoshiqlarini kuylar ekan,- deyiladi gazallarning birida,- uning magrur qoshigi qalbinga olov yoqdi». Samarqand shoir va musiqachilarini boshqa shaharning boylari taklif qilar edi. Hatto oliy martabali ruhoniylar ham musiqa ishtiroqida ziyofatlarni uyushtirganlar. Biroq, bu odat diniy qoidalarga zid bolib, shariat peshvolarining gazabini keltirar edi. XV asrning ikkinchi yarmiga kelib Samarqand ozining madaniy mavqeyini Hirotga berib qoydi. Hirotida adabiyot va sanat- arxitektura, rassomchilik, musiqa yuksaldi. Hirotida madaniy hayotning gullab-yashnashi Alisher Navoiy nomi bilan bogliqdir. Chunki u shoh Sulton Husayn Boyqaroning ong qol vaziri bolib, shoirlar, musiqachilar, rassomlar, xususan sanatning yuqori baholangan turlaridan biri miniatyura ustalarini ragbatlantirdi va ularga yol korsatdi. Alisher Navoiy Hirotida adabiyot, sanat va madaniyatni yuqori darajaga kotarilishiga oz hissasini qoshdi. Ayniqsa, musiqa madaniyatining rivojida yangi kuylar, qoshiqlar, musiqiy risolalar yozildi va bastakorlar, hofizlar yetishib chiqdi. Navoiyning iltimosiga binoan Abdurahmon Jomiy “Risolaiy musiqiy” asarini yozdi. Zaynylobiddin al Husayniy “Qonuni ilmi va amaliyi musiqiy” (“Musiqa ilmining amaliy va nazariy qonunlari.”) nomli

musiqa risolasini yozib, uni Navoiyga bagishladi. Abdulqodir Marogiyning “Maqosid ul alhon” risolasi yozildi. Navoiy ozing “MajolisunNafois” asarida musiqa ilmi bilan ijod qilgan shoirlarni nomlarini tilga oladi. Abdulla Vafoiy, Jomiyning jiyani movlono Muhammad hamda Xoja Abdullo musiqa sohasida ham ijod qilganligi, shu bilan birga Navoiy oz zamonasining buyuk sozanda bastakori Xoja Yusuf Burxonni eslab, bu zot musiqa ilmi boyicha Navoiyning ustozlari ekanligi haqida malumot beradi. (Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. Jild III. 1948y. 13-112 s.) XIV-XVI asrlarda asosan madaniyat va sanat sohasida katta o'zgarishlar sodir boldi. Temuriylar davri madaniy hayotida musiqa san'ati ham alohida o'rin tutgan. Ulugbek davrida ayniqsa Movarounnahr madaniyati ancha yuksaldi.

Ulugbek Samarqand va Hirotida mashhur buyuk allomalar, olimlar, yozuvchilar, sanatkorlar doirasida xususan osha davrda Sharqda mashhur Muhammad Xorazmiy, Qozizoda Rumiy, Giyosiddin bin Mabudiy, Ali Qushchi va boshqalar bilan birga ijod qildi. Abdurauf Fitrat Ulugbek zamonasida Samarqandda yashab ijod etgan musiqa ilmining namoyondalari haqida malumotlar beradi. Mashhur musiqashunos Hofiz Darvesh Ali Changiy ozing “Tuhfat us surur”(“Shodlik tuhfasini”) asarida Ulugbek ham musiqa ilmiga katta etibor bergan deydi¹⁷. XIV va XV asrlarda ilm fan, madaniyat va sanat sohasida faqat Samarqand va Hirotida emas balki bu davrda Fargona, Toshkent, Buxoro, Kesh, Xiva kabi Movarounnahrning boshqa joylarida ham sanatning barcha sohalari kabi musiqa sanati ham taraqqiy etdi. Osha davrda Fargona hukmdori Umarshayx Boburning otasi) oz poytaxtiga kopgina madaniyat va sanat namoyondalarini toplashga

harakat qiladi. “Boburnoma” asarida Bobur osha davrdagi Andijon madaniyatining ravnaqi haqida gapirib, ushbu diyordagi musiqa namoyondalaridan Xoja Yusufni, Vosifiy esa Toshkentlik bastakor, sozanda shoh Husayn haqida malumot beradi. (Boburnoma. Toshkent. 1958. 12.s.). Shunday qilib Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan ozbek xalqi XIV-XVI asarlarda ilm-fan, madaniyat, sanat, musiqa, naqqoshlik, xattotlik va boshqa sohada katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Alisher Navoiy «Mezonul-avzon» asarida xalq qo'shiq-chiligining sakkiz turi rivojlanganligini qayd etadi. Bular - tuyuq, changchi, Uirkiy, orzuvoriy, muhabbatnoma, mustahzod va shu kabilar. Amir Temur davrida san'at va musiqa olamida mashhur bo'lgan siymolardan biri Abduqodir Go'yanda (1334-1435) bo'lib, uning hayotining katta qismi Samarqandda kechgan. Temuriylar davri musiqa san'atida Hirot ijodiy muhitining o'rnini benihoya katta bo'lgan. Hirot musiqashunoslari o'z ijodlarida Navoiyning she'r va gazallaridan keng ijodiy foydalanganlar. XV asr musiqa ilmi namoyondalaridan biri Najmiddin Kavkabiylar bolib, Darvesh Ali Changiyning hikoya qilishicha, Kavkabiylar Hirotida tahsil korgan bolib, uni Ubaydulloxon tomonidan Hirotidan Buxoroga olib kelinganligi va Kavkabiylar bu yerda ozining musiqa maktabini yaratib, Xoja Muhammad, Rizo Samarqandiy, Xoja Hasan Nisoriy, Hasan Kavkabiylar, Boqi Jarroh kabi musiqashunoslarni tayyorlab, ozining musiqa sohasidagi buyuk musiqa risolasi “Risolaiy musiqiy” yani “Risola dar bayoni duvozdah maqom” asarini yaratdi. Darvishali Changiy (to‘la ismi: Darvish Aliyi Changiy al-Xoqoniy ibn Mirzo Ali Changiy ibn Abdulali Qonuniy ibn Xo‘ja Abdullo Muhammad Marvarid; 16-asr, Hirot — 17-asrning 20- y.lari, Buxoro) — musiqashunos, bastakor, sozanda, hofiz va shoir. Yoshligidan musiqaga qiziqib, Xojagiy Ja’far Qonuniy, Ali Do‘st Noyi, Amir Masti Qobuziy, Xasan Kavkabiylardan ta’lim olgan. Movarounnaxr va

Xuroson madaniy markazlari (Buxoro, Balx, Andijon, Kesh, Samarqand kabi shaharlar)da yashab ijod qilgan. She'rlarini Changiy taxallusi bilan yozgan. Bir qancha qasida, g'azal, ruboiylari va "Risolai musiqiy" asarlari bizgacha yetib kelgan. "Risolai musiqiy"ning 1-nusxasi, 1572; 2-nusxasi "Tuhfatus-surur" ("Shodlik armug'oni") nomi bilan ham mashhur, taxminan 1611, O'zbekiston FA Sharqshunoslik intida saqlanadi, inv. №№ 449, 468. Mazkur risola 16—17-asrlar musiqa madaniyatining asosiy manbai sifatida katta ilmiy ahamiyatga ega. Fors tilidagi 12 bobdan iborat bu qo'lyozma Jomiy va Kavkabiylar risolalari hamda Husayn Oxun, Imom Kuli Udiy, Zaytun G'ijjakiy kabi musiqa ustodlarining asarlaridan to'plangan ma'lumotlar asosida yozilgan. Muallif Amir Xusrav Dehlaviyning musiqiy qarashlarini ham o'z asariga kiritgan. Unda 16—17-asrlardagi musiqa hayoti, bastakorlik san'ati, musiqa sozlari, musiqiy-nazariy (O'n ikki maqom, iyqo' va b.) va ijrochilik masalalari o'zining ifodasini topgan. Risolaning tarixiy boblari adabiy tazkiralarda uslubida yozilib, Movarounnahr va Xuroson musiqa arboblarning tarjimai holi, afsonaviy va tarixiy shaxslar (podshoh Bahrom va Dilorom Changiydan boshlab, Firdavsiy, Rudakiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, sulton Husayn Boyqaro va o'zining hamasrlari)ga bag'ishlangan¹⁸.

Darvishali Changiy ulug' bastakor sifatida naqsh, amal, savt, peshrav shaklidagi kuylar yaratgan. Amir Temur va Temuriylar davlatning inqirozi, madaniyat, sanat jumladan musiqa sanati ham tushkunlikka tushishiga olib keldi. Xulosa qilib aytadigan bolsak, kundalik hayotimizda, jamiyatimizning madaniyatini vujudga keltirishda, uning manaviy hayotida, davrimizga munosib har tomonlama barkamol

badiiy didli, soglom fikrli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda musiqa sanatining orni ahamiyatli bolib kelmoqda. Jumladan, temuriylar davrida yaratilgan kuy va qoshiqlar kishi qalbini oziga rom qilib, asrlar osha xalq uchun ilhom manbai bolib va insonlarga manaviy ozuqa berib kelmoqda. Amir Temur davrida bebaho musiqa durdonalarini yaratilganligi hozirgi milliy musiqamizga asos bolish bilan bir qatorda, doimo gozallikka tashnalik sezgan inson qalbi toridan orin olib kelmoqda. Inson qalbi gozallikka tashnalik sezish bilan bir vaqtda gozallik muhitidan ozuqa oladi va shakllanadi. Musiqa - bu sanat, sanat esa mojizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat sanat vositasidagina kirish mumkin” degan edi sharq mutafakkiri Abu Ali Ibn Sino. Sanat — ijtimoiy ong shakllaridan biri bolib, insoniyat manaviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni manaviy anglashning maxsus turidir. Sanatning turli korinishlari voqelikni, undagi hodisa, narsa va holatlarni ozlariga xos usullar yordamida aks ettiradi (Masalan, musiqa — tovushlar, ularning ozaro boglanishi, uygunligi orqali). Lekin shu bilan birga, ular ortasida malumumumiylik mavjud. Bu umumiylik shundan iboratki, ularning hammasida voqelik badiiy - obraz tarzda aks ettiriladi. Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida sanat, musiqa alohida orin tutadi. Shuningdek, sanat inson manaviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovshi vositalardan biridir. Sanat insoniyatning ezgulik tomon harakati uchun zarur bolgan ozaro muloqotlar vositasi bolib, turli qitalar va davlatlarni ozaro boglaydi.